

УДК 349.41

DOI 10.5281/zenodo.17075621

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

FEATURES OF PUBLIC CONTROL IN THE FIELD OF LAND RELATIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

ИВАНОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

кандидат юридических наук,

*Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия имени В.М. Лебедева».*

IVANOVA OLGA GENNADIEVNA,

Candidate of Law Sciences (PhD),

*Crimean Branch Federation State Educational Institution of Higher Education
Russian State University of Justice named V.M. Lebedev.*

В статье рассматриваются вопросы применения цифровых технологий для мониторинга и контроля использования земельных ресурсов, а также изменения контроля в связи с развитием цифровых платформ и систем. Анализируются преимущества и вызовы, связанные с внедрением цифровых инструментов в практику публичного контроля. Автор приходит к выводу, что цифровая трансформация публичного контроля в сфере земельных правоотношений может привести к повышению эффективности, прозрачности и доступности контроля, увеличению доверия со стороны общества к органам власти, а также к снижению административной нагрузки на контролируемые органы и контролируемых субъектов. Однако необходимо учитывать возможные риски и проблемы, связанные с внедрением цифровых технологий, например, необходимость обеспечения безопасности данных и подготовки квалифицированных кадров.

The article discusses the use of digital technologies for monitoring and controlling the use of land resources, as well as changes in control due to the development of digital platforms and systems. The advantages and challenges associated with the introduction of digital tools into the practice of public control are analyzed. The author concludes that the digital transformation of public control in the field of land relations can lead to increased efficiency, transparency and accessibility of control, increased public confidence in government authorities, as well as a reduction in the administrative burden on regulatory authorities and controlled entities. However, it is necessary to take into account the possible risks and problems associated with the introduction of digital technologies, for example, the need to ensure data security and the training of qualified personnel.

Ключевые слова: *публичный контроль, цифровизация, земельные правоотношения, земельные ресурсы, технологии, информация.*

Key words: *public control, digitalization, land relations, land resources, technologies, information.*

Земельные ресурсы представляют собой один из важнейших элементов национального богатства, и их рациональное использование имеет ключевое значение для устойчивого развития общества. В условиях стремительного развития технологий и цифровизации всех сфер жизни, публичный контроль в сфере земельных правоотношений становится особенно актуальным. В последние годы со стороны законодателя и исполнительной власти наблюдается значительное внимание к вопросам управления земельными ресурсами, что связано как с необходимостью обеспечения прав граждан на землю, так и с задачами по охране окружающей среды и устойчивому развитию территорий, а также получению актуальных и достоверных данных о состоянии земель. В этом смысле цифровая трансформация представляет собой инструмент, который может способствовать улучшению процессов управления и контроля в данной области.

По мнению Булгакова В.В., в Российской Федерации в настоящее время цифровизация земельных правоотношений служит флагом развития земельного законодательства и системы государственного управления в данной сфере. Процесс цифровизации проник практически во все аспекты государственного и муниципального управления земельными ресурсами [1, с. 83-84]. Королёв С. Ю. справедливо указывает, что в данном случае новые технологии имеют широкий спектр применения. Начиная от простого – оцифровки документов, создания системы справочников, цифровизации делопроизводства – заканчивая более сложными. Они могут использоваться для надзора за соблюдением законодательства, при сборе и обработке данных с целью выявления различного рода закономерностей, влекущих совершение правонарушений и т. д. [6, с. 226].

С развитием технологией и появлением новых сервисов, вопрос цифровизации земельных правоотношений всё больше осмысливается учеными, и следует сказать, что в последние годы регулярно появляются научные работы по рассматриваемой теме, например, таких авторов как Акинин М. В., Булгаков В. В., Булычева Е.А., Воронина Н.П., Ирицын В.А., Землякова Г.Л., Киселева Н.А., Ковалева И.В., Королёв С.Ю., Колиева А.Э., Маслова Л.А., Овчелупова А.А., Осипова Н.В., Пылаева А.В., Тараканов О.В., Хисамутдинова Ю.А., Чирухин А.В., Шиндяпин М.В. и другие. Однако, несмотря на появляющиеся исследования, большинство работ сосредоточены на отдельных аспектах вопроса и не описывают всю проблематику данной сферы. Динамичное развитие цифровых технологий и правовых норм в области земельного права обуславливают необходимость изучения взаимодействия технологических инноваций и правовой системы. Дальнейшее исследование вопросов цифровизации земельных правоотношений представляется актуальным и перспективным направлением научной деятельности. Целью настоящей работы является рассмотрение имеющихся цифровых технологий в сфере земельных правоотношений, а также выявление плюсов и сложностей в цифровизации этого направления. Важно понять, как новые технологии могут быть использованы для повышения прозрачности и эффективности управления земельными ресурсами, а также для большего вовлечения граждан и общества в целом в процессы мониторинга и контроля. В условиях, когда информация становится доступной в режиме реального времени, а технологии позволяют осуществлять мониторинг и анализ данных с высокой степенью точности, возникает необходимость в переосмыслении традиционных подходов к публичному контролю.

Первое, о чём хочется сказать в этом контексте, это о новых ресурсах и программах, поскольку именно с переходом к цифровым платформам уменьшаются временные затраты на получение информации и на её обработку, что делает возможным более оперативное реагирование на запросы и жалобы от граждан.

Правительство Российской Федерации в 2021 г. утвердило государственную программу Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» (НСПД) [10]. В рамках этой программы предполагается создание единой информационной системы, которая

позволит собирать, обрабатывать и анализировать данные о земельных ресурсах, что, в свою очередь, повысит эффективность публичного контроля. Портал пространственных данных «Национальная система пространственных данных» предполагает формирование единой картографической базы данных, что позволяет интегрировать различные источники информации, а также устанавливать стандарты для ее представления и использования. Национальная система пространственных данных играет важную роль в контексте обеспечения законности земельных правоотношений, так как позволяет гражданам проводить мониторинг состояния земельных ресурсов. Легкий доступ к информации об объектах недвижимости повышает общественный контроль за их использованием. Портал НСПД, например, предоставляет пользователям возможность получить сводную информацию о земельных участках, используя кадастровый номер, получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, выбрать земельный участок, подходящий для туризма или фермерства, и т. д.

На уровне государственной политики данная программа является попыткой создать более эффективные механизмы взаимодействия между властью и гражданами, а также повысить уровень доверия к государственным институтам.

Таким образом, реализация НСПД представляет собой универсальный инструмент, который затрагивает не только вопросы эффективного управления, но и создает новые каналы для реализации гражданского участия в публичном контроле.

Важно, что цифровые технологии позволяют использовать искусственный интеллект для анализа данных и выявления потенциальных нарушений, что может повысить эффективность публичного контроля и снизить нагрузку на контролирующие органы. Некоторые авторы, исследующие вопросы применения ИИ в праве, полагают, что в России уже сформирована нормативная правовая база для развития технологий искусственного интеллекта, в том числе для их внедрения и применения в ФГИС ЕЦП «Национальная система пространственных данных» [12, с. 27].

Ещё один проект, направленный на усовершенствование земельного контроля через цифровизацию — «Умный кадастр» (УМКА). На примере этого сервиса особенно видно как цифровые технологии позволяют интегрировать публичный контроль с другими системами, такими как системы учёта и регистрации земельных участков. Это может обеспечить более полное и точное понимание состояния земельных правоотношений.

Система «Умный кадастр» на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа помогает защищать имущественные интересы граждан и помогает вовлекать в оборот неиспользуемые объекты недвижимости. Также Росреестром ведется разработка ещё одного сервиса — «Цифровой помощник регистратора — ЕВА». В его основе — предобученные нейронные сети, система распознавания поступивших документов и перевода их в машиночитаемый формат с последующей автоматизированной обработкой данных [7].

Переход на цифровые платформы открывает новые горизонты для контроля и управления. Например, цифровизация позволяет создавать единую пространственную базу данных, где будут все сведения о земельных участках: их статусах, истории прав и фактическом использовании. Такая база может быть доступна как для органов власти, так и для граждан, тем самым облегчая доступ к информации и усиливая публичный контроль за использованием земельных ресурсов. Внедрение цифровых технологий в управление земельными ресурсами в муниципальном образовании позволит объединить разрозненные ресурсы муниципальных органов власти, повысить достоверность и полноту сведений, повысить эффективность управления [14, с. 323]. Технологические новшества, такие как геоинформационные системы и платформы для мониторинга, способны предоставлять актуальную информацию о состоянии земель, что позволяет вовремя реагировать на нарушения.

Необходимость введения таких систем оформления земельных прав как массовая практика становится важной не только для управления, но и для обеспечения прав граждан на доступ к земельным ресурсам. Интерактивные сервисы по подаче заявок на регистрацию прав, а также механизмы обратной связи помогают снизить коррупционные риски и повысить уровень доверия между государством и гражданами. Важно отметить, что это также способствует решению различных правовых вопросов, связанных с конфликтами интересов в земельной сфере. Цифровизация управления земельно-ресурсным потенциалом должна включать в себя не только автоматизацию самого процесса управления, но и совершенствование технологических процессов, например внедрение системы «точного земледелия», удаленного мониторинга полей и т. п. [4, с. 28].

Некоторые авторы рассматривают вопросы цифровизации управления землями отдельных категорий. Так, Тараканов О. В., Киселева Н. А., Маслова Л. А., Шиндяпин М. В. в своей работе сделали выводы о том, что «перспективы повышения эффективности управления землями сельскохозяйственного назначения неразрывно связаны с применением цифровых технологий. Ведомственная разобщенность информационных ресурсов, содержащих сведения об объектах недвижимости, о земле как объекте недвижимости, сельскохозяйственных угодьях, иных природных объектах, не позволяет составить общую картину территорий... Система управления землями сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день находится на этапе начала развития и реализации цифровых технологий» [13, с. 20].

Вместе с тем, нельзя забывать, что существуют различные формы осуществления публичного контроля, среди которых выделяется общественный земельный контроль, и, говоря о применении цифровых технологий в сфере оборота земель, мы не можем обойти стороной этот аспект.

Его проведение регулируется Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и он может осуществляться в разных формах: общественный мониторинг, общественные обсуждения и публичные слушания и т. д. При этом такой контроль может быть проведен одновременно в нескольких формах [9]. Ключевая цель общественного земельного контроля заключается в минимизации правонарушений, связанных с использованием земли. Открытость и доступность информации об управлении земельными ресурсами влияют на уровень доверия общества к государственным учреждениям. Именно поэтому создаются различные цифровые сервисы, которые помогают гражданам участвовать в процессах мониторинга и отчетности властей, что гарантирует большую вовлеченность и участие общества в вопросах, касающихся управления землей. Примеров таких сервисов масса – от прямых обращений к мэру или губернатору, до единого портала mos.ru. В 2024 году на портале mos.ru заработал специальный навигатор, с помощью которого горожане и предприниматели смогут решать земельные вопросы. Москвичи и представители бизнеса могут воспользоваться 32 земельными услугами и сервисами на портале. Количество обращений к ним ежегодно превышает один миллион. Чтобы было проще сориентироваться в многообразии цифровых возможностей и найти нужный электронный продукт, запущен навигатор единого земельного сервиса, который на основании ответов на вопросы направит пользователя на нужную страницу. С каждым годом цифровая экосистема столицы становится все более персонализированной. Благодаря этому пользователи могут быстро находить и получать нужные им услуги [8].

Цифровые технологии позволяют получать обратную связь от контролируемых субъектов и населения. Это может помочь в выявлении проблем и недостатков в системе публичного контроля и принятии мер по их устранению. Участие граждан в таких процессах способствует улучшению качества принятых решений, так и повышению их легитимности в глазах общественности. Роль граждан и общественности в публичном контроле не может быть недооценена. Активное участие граждан в процессе контроля за использованием земельных

ресурсов способствует не только повышению эффективности управления, но и формированию гражданской ответственности.

Применение новых сервисов подразумевает необходимость разработки актуальной правовой базы, которая защищала бы интересы всех сторон и исключала возможность злоупотреблений, да и сама по себе цифровизация земельных правоотношений требует системной модернизации действующего земельного законодательства для обеспечения правовой определенности, поскольку сейчас технологический прогресс опережает развитие нормативно-правового регулирования. На этот аспект обращают внимание и другие учёные, например, Колиева А.Э., Ирицян В.А. [5, с. 44], Заславская Н.М. [2, с. 98].

Наряду с этим, цифровизация требует внимания к вопросам приватности и защиты данных. Если вопрос хранения больших объёмов данных в целом не вызывает сложностей в настоящее время, то обеспечение безопасности этих данных представляет собой непрерывный процесс защиты как технического плана, так и юридического.

Ещё одной сложностью является необходимость подготовки кадров к работе в новых технологических реалиях. Для успешной эксплуатации сервисов, о которых шла речь выше, специалистам необходимы глубокие знания сразу по двум направлениям – и техническому (работа с информационными системами, использование специализированных инструментов) и юридическому/отраслевому (владение нормами земельного законодательства, правилами кадастрового учета, особенностями регистрации прав собственности и сделок с недвижимостью). Поскольку цифровые сервисы постоянно совершенствуются и обновляются, возникает необходимость постоянного повышения квалификации сотрудников. Без своевременного обновления знаний и навыков, в первую очередь технического или прикладного характера, сотрудники рискуют утратить способность эффективно пользоваться новыми функциями и возможностями системы. Переход к цифровым сервисам в обязательном порядке потребует дополнительного обучения и изменения привычных подходов к работе.

Следует упомянуть также ещё об одном неочевидном последствии цифровизации, на которое указывает Землякова Г.Л. — это выхолащивание из полномочий регистратора прав и обязанностей по проверке законности образования объектов недвижимости и возникновения прав на них из-за использования ИИ и цифровых технологий [3, с. 100]. Автоматизация процессов регистрации сделок с землёй посредством ИИ потенциально способна повысить скорость обработки документации, однако, одним из рисков является повышение вероятности прохождения поддельных документов. Современные системы анализа изображений способны эффективно выявлять стандартные признаки фальсификации (например, низкое качество печати, отсутствие водяных знаков). Тем не менее, мошенники постоянно совершенствуют методы подделывания документов, создавая фальшивки высокого качества, и алгоритмы ИИ могут оказаться недостаточно эффективными против новых типов мошенничества. Цифровые подписи и сертификаты, используемые для аутентификации документов, тоже подвержены риску взлома, поэтому всегда нужно будет думать о повышении уровня защиты каналов передачи данных, чтобы не допустить появления дубликатов сертификатов или несанкционированного доступа к приватным ключам. Таким образом, несмотря на очевидные преимущества автоматизации процесса регистрации сделок с недвижимостью, существует реальная угроза увеличения объема поддельных документов, что требует тщательной проработки вопросов информационной безопасности и разработки специализированных инструментов контроля подлинности электронных документов.

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровизация даёт уникальные возможности для более эффективного управления земельными ресурсами и повышения уровня публичного контроля. Взаимодействие технологий и активного гражданского участия формирует условия для более прозрачного управления землёй, а также способствует более точному и оперативному выявлению нарушений. Сейчас мы видим, что использование цифровых тех-

нологий для осуществления контроля в сфере земельных правоотношений является объективно полезным и неизбежным вектором развития, предлагающим рабочие инструменты. Однако успешная имплементация цифровизации возможна лишь при условии комплексного подхода, включающего не только разработку технологических решений, но и параллельное формирование актуальной нормативно-правовой базы, инвестиции в кибербезопасность, подготовку и переподготовку кадров. Централизация больших массивов конфиденциальной данных, включая персональные данные собственников и землепользователей, создает привлекательную цель для кибератак, поэтому также необходимо внедрение устойчивых к атакам алгоритмов шифрования на всех этапах сбора, передачи и хранения информации. Только так можно минимизировать сопутствующие риски.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булгаков В. В. Актуальные аспекты и опыт цифровизации земельных правоотношений в России // Право в эпоху искусственного интеллекта : перспективные вызовы и современные задачи : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. форума (Тюмень, 17–19 окт. 2024 г.). Тюмень : ТюмГУ-Press, 2024. С. 82–86.
2. Заславская Н. М. Правовые основы государственного экологического управления в цифровом обществе: методы правового регулирования // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2022. № 5. С. 89-108.
3. Землякова Г. Л. Проблемы цифровизации государственных учетно-регистрационных услуг в отношении земельных участков // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2022. № 6 (249). С. 95-101. DOI 10.24412/2072-4098-2022-6249-95-101.
4. Ковалева И. В. Цифровизация и управление земельно-ресурсным потенциалом АПК // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера : вестн. Науч.-исслед. Центра корпорат. Права, упр. И венчур. Инвестирования Сыктывкарск. Гос. Ун-та. 2022. Т. 2. Вып. 1. С. 23–31. DOI 10.34130/2070-4992-2022-2-1-23.
5. Колиева А. Э. Нормативная правовая база для регулирования земельных отношений в условиях цифровизации // Вестник экономики и права. 2025. № 100. С. 36-45.
6. Королёв С. Ю. Правовая политика в сфере цифровизации управления земельным фондом Российской Федерации // Правовая политика и правовая жизнь. 2023. № 2. С. 224-233. DOI 10.24412/1608-8794-2023-2-224-233.
7. Мартынова Е. Цифровой помощник на службе регистраторов // Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). URL: <https://rosreestr.gov.ru/press/archive/elena-martynova-tsifrovoy-pomoshchnik-na-sluzhbe-registratorov/> (дата обращения: 22.08.2025).
8. На портале mos.ru заработал навигатор по земельным услугам и сервисам // Единая Россия. Официальный сайт Московского городского регионального отделения ВПП «Единая Россия». URL: <https://moscow.er.ru/activity/news/na-portale-mos-ru-zarabotal-navigator-po-zemelnyim-uslugam-i-servisam> (дата обращения: 22.08.2025).
9. Об основах общественного контроля в Российской Федерации : федер. Закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (ред. От 25 дек. 2023 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2014. № 30 (ч. I). Ст. 4213.
10. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» : постановление Правительства Рос. Федерации от 1 дек. 2021 г. № 2148 (ред. от 11 февр. 2025 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2021. № 50 (ч. IV). Ст. 8542.
11. Осипова Н. В. Перспективы применения цифровых технологий при осуществлении земельного контроля (надзора) в аграрном секторе Российской Федерации // Аграрное и земельное право. 2024. № 6 (234). С. 88-91. DOI 10.47643/1815-1329_2024_6_88.
12. Пылаева А. В. Искусственный интеллект и нейронные сети – инструменты кадастровой оценки недвижимости в составе Национальной системы пространственных данных // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2024. № 4. С. 23–31.

13. Тараканов О. В. Цифровая трансформация управления сельскохозяйственными землями // Региональные проблемы преобразования экономики. 2022. № 3 (137). С. 14-21. DOI 10.26726/1812-7096-2022-3-14-21.

14. Хисамутдинова Ю. А. Особенности процесса цифровизации управления земельными ресурсами в муниципальном образовании // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 19–20 апр. 2021 г.). В 2 т. Т. 1 / Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. С. 319–323. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/103494/1/978-5-7996-3280-9_1-068.pdf (дата обращения: 22.08.2025).

Поступила в редакцию: 23.08.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Иванова О.Г., 2025.